

Αξιοποίηση Υδροκρατούμενου Αγροτεμαχίου Σιτηρών μέσω της Αγροδασοπονίας

www.af4eu.eu

Αγροδασοπονία σε υδρομορφικό αγρό σιτηρών στο GAECdelaBaronesse

Η αγροδασοπονία μπορεί να προσφέρει μια βιώσιμη λύση για την αποστράγγιση των υδροκρατούμενων αγροτεμαχίων. Τα δέντρα επιτρέπουν στο νερό να διεισδύει βαθιά στο έδαφος χάρη στο ριζικό τους σύστημα. Αυτή είναι η επιλογή που έκανε η GAEC de la Baronesse, ένα αγρόκτημα δύο παραγωγών σιτηρών στις πλαγιές του Lauragais (Γαλλία). Το αγρόκτημα διαθέτει αργιλώδη-ασβεστολιθικά εδάφη, ενώ οι χαμηλότερες πλαγιές είναι υδροκρατούμενες. Το 2013, 10 εκτάρια υδροκρατούμενων αγροτεμαχίων σιτηρών μετατράπηκαν σε αγροδασοπονία με την υποστήριξη μιας γεωργικής συμβουλευτικής εταιρείας. Τα δέντρα φυτεύονται σε σειρές που απέχουν 32 μέτρα μεταξύ τους, ώστε να επιτρέπεται η διέλευση ενός ψεκαστήρα 28 μέτρων, ενώ κάθε δέντρο εντός της σειράς απέχει 5 μέτρα από το επόμενο. Οκτώ είδη, προσαρμοσμένα στο έδαφος και το κλίμα, φυτεύτηκαν σε αυτό το οικόπεδο για να καλύψουν διαφορετικές χρήσεις: πολύτιμο ξύλο (*Sorbus terminalis*, *Cormus domestica*, *Juglans regia*), ανθεκτικά είδη (*Acer campestre*, *Quercus petraea*, *Q. rubescens*, *Q. robur*) και ένα μελισσοτροφικό είδος (*Tilia* sp.). Σε αυτό το υδροκρατούμενο οικόπεδο, οι καρυδιές δυσκολεύονταν να αναπτυχθούν λόγω των υπερβολικών βροχοπτώσεων, αλλά τα τρία είδη δρυός αποδείχθηκαν πολύ καλά προσαρμοσμένα. Ακόμα κι αν ο αγρότης δεν επωφεληθεί οικονομικά από τα δέντρα βραχυπρόθεσμα, αυτά εκπληρώνουν τον ρόλο τους ως μέσο αποστράγγισης του υδροκρατούμενου οικοπέδου, βελτιώνοντας έτσι την παραγωγικότητα των σιτηρών.

Tsoukalia Carpenté

Ινστιτούτο Ver de Terre, Γαλλία

Funded by
the European Union

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας HORIZON EUROPE της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ. GA 101086563. Οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι ωστόσο αποκλειστικά εκείνες του/των συγγραφέα/ων και δεν αντικατοπτρίζουν κατ' ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η χορηγούσα αρχή μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες για αυτά.